

Έγώ είμι

Ποначалу ещё смутное понимание того, что умалишённые составляют бóльшую часть населения, сменяется уверенностью в этом после прочтения монографии автора, который значительную часть жизни провёл в окружении психически больных. Его отчёт о погружении в реальность этих людей позволяет понять отличие этой реальности от реальности здорового и здравомыслящего человека, ум и взор которого не обременены умственной болезнью, симптомом, а также причиной которой являются дефекты ассоциаций. {1}

Μногочисленные случаи профессиональной некомпетентности убедили меня в том, что люди, называющие себя психоаналитиками, в действительности ими не являются, не знают азов психоанализа, не понимают, что такое психоанализ, не имеют навыков психоанализа и способностей, необходимых для психоанализа, прежде всего, способности аналитического и логического, т.е. научного мышления. {2}

Конечно, психоаналитики, называющие себя таковыми, но не являющимися ими, не исключение из правил, поскольку то же самое можно сказать о врачах, учителях, инженерах, политиках, и прочих представителях технических лженаук, выдающих себя за учёных и профессионалов.

Разбираясь в причинах такого беспорядка приходится констатировать факт смешения понятий, которое привело к тому, что университеты и ВУЗы превратились в политехникумы и выпускают технарей с университетскими и ВУзовскими дипломами. У этих технарей отсутствует понимание всеобъемлемости и нераздельности знания, что даёт им повод и оправдание специализироваться и квалифицироваться в какой-либо частной отрасли технического знания и быть заинтересованными только в практическом применении приобретённых знаний для достижения утилитарных целей, т.е. обеспечения заработка и дополнительного дохода в случае коммерческой деятельности.

Коммерциализация, ставшая целью как системы обучения, так и карьерных устремлений выпускников учебных заведений, определяет меркантильность характеров, готовность и способность продавать и продаваться, нежелание и неспособность самосовершенствования и расширения умственного горизонта, что в конечном итоге приводит к социальной дисгармонии и техногенной деструкции естественного окружения.

Первопричиной всего этого является самообман о возможности личного успеха в отрыве от общего успеха, из чего проистекают упомянутые выше следствия. Самообман вынуждает лгать другим, из одной лжи происходит другая ложь. Прибавочная стоимость, являющаяся основой меркантильности, вносит аберрацию в счёт, вследствие чего из $2+2=4$ получается $2+2=5$. Из ложного счёта происходит фальсификация не

только денежных, но и всех прочих отношений, что, лишь начавшись, далее совершается чисто механически по принципу цепной реакции, и в конце концов приводит к полному и окончательному абсурду, основанием и обоснованием которого становится логика абсурда.

Все эти случаи некомпетентности и неинтеллектуальности привели меня к выводу о том, что многие люди по причине остановки у них психического и интеллектуального развития инфантильно вживаются в роли, которые они играют всю их оставшуюся жизнь, и которые им выпадают по стечению обстоятельств или навязываются им их окружением, подобно тому как они носят одежду, приобретаемую ими случайно или под влиянием каких-либо веяний. Во всяком случае, осознанный выбор ролей или одежды в подобных случаях не происходит. Совсем не случайно, что героями этого времени, которое можно назвать временем театра, являются кино- и телезвёзды, певцы, музыканты, ораторы и спортсмены, сочетающие в себе комплекс патологического нарциссизма или эгомании с сексоманией, поведением, известным под названием courtship display, функция которого – продемонстрировать свои преимущества и привлечь партнёров к совокуплению. {3}

Актёры известны только своими ролями, певцы и музыканты как проигрывающие автоматы озвучивают ноты и тексты композиторов, телевизионные дикторы и ведущие телепередач действуют по сценарию постановщиков, спортсмены симулируют труд – однако при ближайшем

рассмотрении и здравом рассуждении становится ясно как белый день, что все они ненастоящие, а их искусство и мускулистые тела – лишь декорация и бутафория театра, иллюзия реальности, или попросту обман. В этом дебильном смешении и смещении образов уже стало нормой, что актёры и эстрадные артисты вдруг начинают играть новые роли в качестве президентов.

Однако инфантильность идолов или кумиров толпы является лишь симптомом инфантильности их поклонников и массового инфантилизма прочего населения, испытывающего неутолимый голод в хлебе и зрелищах. В то время как игра детей представляет собой лишь этап взросления и необходима для их телесного созревания, игрища инфантильных взрослых лишь усугубляют их психическую и интеллектуальную стагнацию и деградацию. Бесконечное повторение одного и того же и играение одних и тех же заученных, и зачастую нудных ролей нисколько не способствует умственному прогрессу – подобные люди как бы застревают во временной петле, и для них время останавливается. Поскольку мои читатели на собственном опыте познали стагнацию – те, кто постарше, – Брежневскую, а те, кто помладше, – Путинскую, мне не нужно описывать все прелести этого состояния. Бег на месте конечно предпочтительнее стояния на месте подобно вкопанному столбу, поскольку движение необходимо для жизни и является её признаком, однако бег на месте или на футбольном поле удовлетворяет лишь физическую, но отнюдь не интеллектуальную потребность. Для ума или интеллекта необходимо

нечто большее, а именно, возможность умственного или интеллектуального движения и продвижения, что конечно не происходит, если не иметь возможности их реального, а не надуманного применения. Застой характеризуется театральностью происходящего, когда всё не действительное, а лишь кажущееся, его подобие: подобие движения, развития, чести, совести и т.д., в то время как участники и зрители всего этого подобия принимают его за настоящее.

Всеобщее дурачество стало нормой поведения, экстремальной формой которого является запечатление и презентация себя в момент опасности для жизни (selfie stunts) {4–6}. Те, кто лезут на рожон, лишь воспроизводят всё то безумие, которое творится на экранах кинотеатров и телевизоров, а также на страницах комиксов. Хотя карикатурные анти-герои нашего времени желают представить себя умными, ловкими и смелыми, ничего кроме напыщенной глупости и шизофрении в подобном поведении не проявляется. Даже если они не получают деньги от производителей различных безделушек и суррогатов, их трюкачество способствует избыточному производству, торгашеству, и культу продажности.

Исключением из этого правила не являются лжеучёные, лжеполитики, лжеписатели и лжепророки, лжематери и лжеотцы. Неудивительно, что вследствие всей этой лжи на свет божий всё чаще появляются лжеженщины и лжемужчины, исповедующие феминизм и мачизм, действительность которых совсем иная, чем в их фантазиях и на selfie.

Все эти люди на самом деле – тряпки, не годные даже для мытья полов. По причине своей негодности они чураются всякой полезной и нужной работы, и заняты лишь созданием фантастических образов, которые они окружают ореолом святости и неприкасаемости.

Вешая на шею нательные крестики лжехристиане демонстрируют тем самым своё суеверие, что таким образом они могут оберечь себя от несчастных случаев. В это повальное безумие вовлекаются дети, ещё ничего не понимающие в происходящем.

Строительство церквей, мечетей, и храмов прочих религий является укоренившимся предрассудком, или проще говоря – глупостью. Понять это глупцы не в состоянии, поскольку их не научили использовать мозги по назначению. Вместо того, чтобы предпринять умственное усилие и подумать о смысле творимого, владельцы мозгов, развесив уши как ослы, забивают его чепухой, перенимаемой ими от таких же глупцов, как они сами, или от мошенников. Простота хуже воровства, и самая безнадежная бедность – умственная. „Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?“ Или что мир – храм божий? Так на кой хуй вы повсюду понастроили и продолжаете строить храмы ваших лжерелигий?

Воздвигая дом бога – будь то демократия, деньги, вещи, или другие идолы, верующие создают свою веру по своему образу и подобию, полагая, что их бог, также как они сами нуждается в жилище, или в

пище, или во внимании. Все эти потребности и необходимость их удовлетворения в богослужении – не более чем проекция их собственных неудовлетворённых или неудовлетворимых желаний на создаваемый их фантазией фетиш. Именно поэтому все их религиозные проекции и ритуалы представляют собой различные формы фетишизма, самозабвения и бегства от реальности.

Свою лживость и наигранность люди переносят на животных, превращая их в рабочий скот, трудящийся в цирке, в зоопарке, в аквариуме, на дороге, в поле. Из волка они сделали собаку, но не просто собаку, а множество пород собак, удовлетворяющих своим внешним видом прихоти слабоумных хозяев. Другие живые существа, например растения, стали просто декорацией в их городах и жилищах или того хуже – строительным материалом. Обесмысливание и перверсия естественного окружения, совершаемое людьми, является лишь следствием деструктивных импульсов больной психики, потерявшей связь с природой.

Когда в Новом завете Иисус Христос говорит: „Εὐὼ εἶμι“, то это утверждение является противопоставлением и противоположностью всему кажущемуся и надуманному, принимаемому зрителями за существующее и действительное. Да, всё что мы видим и наблюдаем – существует, но только лишь как фантазия зрителя и его представление о видимом в момент восприятия. Глазами мы видим, действительность же постигается умом, и мозг является средством миропостижения, а не

органы чувств, которые лишь инициируют и стимулируют процесс мышления и нахождения истины. Кроме того, существующее не вечно, а преходяще, и в этом существующем искущённый ум способен усматривать будущее, сокрытое в нём. Именно поэтому Христианство устремлено в будущее, и подобно семени, дающему начало новой жизни: „Царство Небесное подобно зерну горчичному, ... которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.“ Матфей 13: 31-32.

То, во что люди верят, это их религия, а то, что они принимают за истину – это их реальность {7}. Люди, неспособные расстаться со своим прошлым, вынуждены возвращаться в него снова и снова, в то время как будущее ускользает от них. В этом замкнутом мире, подобном кинотеатру, они видят один и тот же фильм, уверены в его истинности, и не понимают, что им показывают лишь фрагмент и упрощённую интерпретацию реальности, и в настоящей реальности всё может быть по-другому, чем в фильме, к которому они привыкли. Эта неспособность выхода за пределы обычного и понимания необычного характерна для большей части людей, потерявших связь с реальностью, открытой для будущего.

Что значит быть самим собой для этих людей непостигаемо, поскольку они всегда жили не своей жизнью и играли одни и те же или различные роли в театре абсурда, коллективно созданного ими. Появление

человека, говорящего о себе Ἐγὼ εἶμι, они воспринимают в той же логике абсурда, к которой они привыкли. То, что кто-то может не играть и не носить маску, а реально быть, жить настоящей, а не выдуманной жизнью, для них невыносимо, невозможно, невыносимо и недопустимо. Но такой человек был, есть, и будет, и именно он преобразует всё остальное человечество своим Ἐγὼ εἶμι.

1. Eugen Bleuler. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Verlag Franz Deuticke, 1911.

2. А. Полеев. Типология ментальности. Enzymes, 2018.

<http://enzymes.at/download/mentality.pdf>

3. A. Poleev. Metaanalysis of psychoanalysis. Enzymes, 2016.

4. Mike Elgan. People are dying – literally – for social media fame. Fast Company, 4.01.2019.

5. Igor Szucs, Roman Maslennikov. Explosive PR. Secrets of Outrageous PR-Stunts from Russia with Love for Positive News. Ridero, 2017.

6. Alicia Eler. The Selfie Generation: How Our Self-Images Are Changing Our Notions of Privacy, Sex, Consent, and Culture. Simon and Schuster, 2017.

7. В древнегреческой культуре, ἀλήθεια – правда, истина, – было синонимом реальности и антонимом иллюзии. Греческое ἀλήθεια происходит от λήθη забвение, являясь его противоположностью, т.е. незабываемым.